

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.71-018.3-002-08

KAMALOVA Yokutkhon Akhmadzhanovna

Samarkand State Medical University

SULAIMONOV Vakil SherkulovichResident doctor at the Research Institute of Rehabilitation and
Sports Medicine at SamSMU

FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS

For citation: Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil. Features of the application of therapeutic physical activity in patients with cervical osteochondrosis. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 325-330

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301103>

ANNOTATION

The article presents the results of a study of the effectiveness of physical therapy in the complex treatment of patients with diagnosed cervical osteochondrosis. The study included a group of patients with cervical osteochondrosis who underwent physical therapy treatment in addition to drug therapy under the supervision of specialists. Changes in general condition, pain syndrome and neck mobility after the use of physical therapy were assessed. The tactics of drug treatment with the inclusion of physical therapy are described, by performing which patients improve their condition and can reduce the negative impact of cervical osteochondrosis.

Osteochondrosis of the cervical spine is a multifactorial disease and is the result of degenerative-dystrophic changes. With osteochondrosis of the cervical spine, a gradual decrease in the height of hyaline intervertebral cartilage is observed. The discs simply wear out and lose their functions over time. The cervical spine has a weak muscular corset and low mechanical strength of the vertebrae, therefore it is the most vulnerable. It is easily injured by a sharp or strong impact, excessive or insufficient extension and flexion of the neck. Having analyzed the results revealed during the study, we can conclude that therapeutic physical culture turned out to be more effective according to all indicators of the state of functional mobility of the cervical spine.

Our results confirm that physical exercise not only helps strengthen the muscular skeleton and correct posture, but also improves blood supply to the upper spine, improves motor activity and the quality of life of patients.

Key words: osteochondrosis, pain, cervical spine, therapeutic exercises, dynamic, static, exercises.

КАМАЛОВА Ёкутхон Ахмаджановна

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

СУЛАЙМОНОВ Вакил Шеркулович

Врач ординатор НИИ реабилитологии и спортивной медицины
при СамГМУ Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты изучения эффективности лечебной физкультуры в комплексном лечении пациентов с диагностированным шейным остеохондрозом. Исследование включало группу пациентов с остеохондрозом шейного отдела, которые проходили курс лечения лечебной физкультуры в дополнение к медикаментозной терапии под наблюдением специалистов. Оценивались изменения в общем состоянии, болевом синдроме и подвижности шеи после применения лечебной физкультуры. Описана тактика медикаментозного лечения с включением лечебной физкультуры, выполняя которой пациенты улучшают свое состояние и могут снизить негативное влияние шейного остеохондроза.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника относится к мультифакторным заболеваниям и является результатом дегеративно - дистрофических изменений. При остеохондрозе шейного отдела позвоночника наблюдается постепенное уменьшение высоты гиалиновых межпозвоночных хрящей. Диски просто истираются и со временем утрачивают свои функции. Шейный отдел позвоночника имеет слабый мышечный корсет и низкую механическую прочность позвонков, поэтому является самым уязвимым. Его легко травмировать резким или сильным воздействием, излишним или недостаточным разгибанием и сгибанием шеи. Поэтому очень важным является раннее выявление и квалифицированное лечение данной патологии.

Проанализировав выявленные в ходе исследования результаты, можно заключить, что лечебная физическая культура оказалась более эффективной по данным всех показателей состояния функциональной подвижности шейного отдела позвоночника.

Наши результаты подтверждают, что физические упражнения помогают не только укрепить мышечный скелет и исправить осанку, но и улучшить кровоснабжение верхнего отдела позвоночника, уменьшают боли в области шеи, уменьшают деформацию позвоночника, улучшают двигательную активность и качество жизни пациентов.

Ключевые слова: остеохондроз, боль, шейный отдел позвоночника, лечебная гимнастика, динамические, статические, упражнения.

KAMALOVA Yoqutxon Axmadjanovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, O'zbekiston

SULAYMONOV Vakil Sherqulovich

SamDTU qoshidagi rehabilitatsiya va sport tibbiyoti ilmiy-tadqiqot instituti
ordinator shifokori, O'zbekiston

BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA DAVOLOVCHI JISMONIY TABIYANING QO'LLANILISH XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Мақолада умуртқа поғонасининг бўйин қисми остеохондрози ташхиси қўйилган беморларни комплекс даволашда даво машқларининг самарадорлигини ўрганиш натижалари келтирилган. Тадқиқотда умуртқа поғонасининг бўйин қисми остеохондрози билан оғриган беморлар гуруҳи мутахассислар назорати остида дори дармон билан бир қаторда даво гинастикаси машқлари билан шуғулландилар.

Жисмоний машқлар билан шуғуллангандан кейин беморлар умумий ҳолатидаги ўзгаришлар, оғриқ ва бўйин ҳаракатчанлиги баҳоланди. Даво машқларини ўз ичига олган ҳолда дори

дармонлар билан даволаш тактикаси ёритиб берилди, бу машқлар бемор аҳволини яхшилади ва бўйин остеохондрозининг салбий таъсирини камайтиради.

Бўйин остеохондрози мултифакторли касаллик бўлиб, дегенератив-дистрофик ўзгаришларнинг натижасидир. Дисклар емирилади ва вақт ўтиши билан ўз функциясини йўқотади. Умуртқа поғонасининг бўйин қисми суст мушак корсетига эга ва умуртқаларнинг механик кучи паст, шунинг учун у заиф ҳисобланади. Бўйин умуртқаларига ўткир ёки кучли таъсир қилиб, бўйиннинг хаддан ташқари ёки етарли бўлмаган кенгайиши ва эгилиши билан шикаст етказиш мумкин. Шунинг учун ушбу патологияни эрта аниқлаш ва малакали даволаш жуда муҳимдир.

Тадқиқот давомида аниқланган натижаларни таҳлил қилиб, биз даволовчи машқлар умуртқа поғонаси бўйин қисмининг функционал ҳаракатчанлиги ҳолатини барча кўрсаткичлари бўйича самаралироқ бўлган деган хулосага келишимиз мумкин.

Бизни натижаларимиз шуни тасдиқлайдики, даволовчи машқлар нафақат мушак скелетини мустаҳкамлашга ва қадди-қоматни тўғри ҳолатига ёрдам беради, балки умуртқа поғонасининг юқори қисмини қон билан таъминлашни яхшилади, бўйин соҳасида оғриқни камайтиради, умуртқа поғонаси деформациясини камайтиради, ҳаракат фаоллиги ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилади.

Калит сўзлар: остеохондроз, даво гимнастикаси, оғриқ, умуртқа поғонасининг бўйин қисми, динамик, статик, машқлар.

Кириш: Тиббий статистика маълумотларига кўра, дунё аҳолисининг қарийиб 80% умуртқа поғонаси остеохондрозидан азият чекмоқда, уларнинг 50% эса патология умуртқа қисмининг бўйин соҳасида жойлашган [1].

Умуртқа поғонаси бўйин соҳаси остеохондрози мушак бойлам тузилмаларининг узгариши булиб, уларнинг регенератив имкониятларини йукотишга олиб келади.

Ушбу жараённинг дастлабки босқичларида умуртқалараро диск баландлигининг аста секин пасайиши кузатилади. Шу сабабли, унинг ядросида жараёнларнинг бузилиши ва толали халқада ёриқлар пайдо бўлиши мумкин [2]. Умуртқа поғонаси бўйин соҳаси остеохондрози айниқса долзарб муаммо бўлиб қолди, чунки кўпинча бу патология бош оғриғи, бош айланиши, уйку бузилиши ва асабийликни келтириб чиқаради [3, 4].

Тадқиқот мақсади: Умуртқа поғонаси бўйин соҳаси остеохондрозини даволашда даволовчи жисмоний машқлар самарадорлигини аниқлаш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари: Шу мақсадда биз 60 та беморни (60 ёшдан 65 ёшгача бўлган 36 та аёл ва 24 та эркак) даволовчи жисмоний машқларнинг самарадорлигини аниқлаш учун текширдик.

Барча беморлар 2 гуруҳга бўлинган. Биринчи гуруҳга умуртқа поғонаси бўйин қисми остеохондрози билан касалланган 36 та бемор кирди, улар дори дармонлар билан бир қаторда (қўшимча) даволовчи жисмоний машқлар билан шуғулланишди.

Иккинчи гуруҳга дори дармон билан даволанишган 24 та бемор кирди.

Бўйин ва ва ёқа соҳасидаги оғриқлар, бўйин соҳасидаги мушакларнинг таранглиги 23 (38,3%) та беморда, елка, бўйин соҳасидаги оғриқлар, қўлни кўтаришда ҳаракатларнинг чегараланганлиги, бош айланиши 19 (31,6%) та беморда, сезувчанликнинг бузилиши, фаол ва пассив ҳаракатлар пайтида оғриқнинг кузатилиши 18 (30%) та беморда қайд этилган.

Машғулотларга умумривожланритувчи машқлар, махсус гимнастик машқлари киритилди, куч ишлатувчи машқлар, ҳар хил интенсивликдаги циклик характердаги аэроб машқлар, мушакларни бўшаштирувчи машқлар, мушакларнинг номутаносиблигини бартараф этиш учун постизометрик релаксация машқлари ишлатилган.

Назорат гуруҳида машғулотлар ҳар куни 30 дақиқа давомида ўтказилди. Аввал 6-8 та машқлардан иборат комплекс танланади, сўнгра жисмоний фаолликни аста секин ошириб, янгиларини қўшади. Ҳар бир машғулотда остеохондроз коррекцияси учун 10 дақиқа вақт ажратилди.

Тадқиқот натижалари: Дори дармон билан бир қаторда даволовчи жисмоний машқлар билан шуғулланган биринчи гуруҳ беморларда оғриқлар 3-4 кун 20 (33,3%) та беморда камайгани аниқланди. Мушак ва бўғимларда ҳаракатларнинг тикланиши 19 (31,6%) та беморда 6 чи кун кузатилди. Бўйин ва елка камари мушаклар таранглигининг камайиши, бўғимларда ҳаракатчанликнинг тикланиши 21 (35%) та беморда 5-7 кун кузатилди.

Даволовчи жисмоний тарбия машқларидан олдинги ва кейинги клиник симптомлар бўйича барча маълумотлар жадвалда келтирилган.

Жадвал 1. Даволанишгача ва даволанишдан кейинги беморлар шикоятлари.

Даволаш курсининг дастлабки ва асосий даврларида умуртқа поғонасининг бўйин қисмида актив ҳаракатлар истисно қилинади.

Даво гимнастика машғулотларига нафас олиш машқлари билан алмашиб бажарадиган, бўйин ва елка камари мушакларини бўшаштиришга йўналтирилган динамик ва статик машқлари киритилди [6].

Умуртқа поғонаси бўйин қисми остеохондрози билан касалланган иккинчи гуруҳ беморларида ушбу кўрсаткичларнинг динамикаси анча паст эди.

Даво гимнастика машқлари умуртқа поғонаси бўйин остеохондрозини комплекс даволашда муҳим роль ўйнайди. Даво гимнастика машқлари нафақат касалликнинг кучайиш даврида самарали бўлади, балки касалликнинг қайталаниши профилактикаси ва дегенератив жараённинг ривожланишини олдини олиш учун асосдир [7, 8].

Хулоса: Даво гимнастикаси умуртқа поғонасининг бўйин соҳасини даволашда муҳим қисми бўлиб ҳисобланади. Махсус жисмоний машқлар нафақат мушаклар скелетини мустаҳкамлашга ва ҳолатини тўғрилашга, балки умуртқа поғонасининг юқори қисмига қон таъминотини яхшилашга ёрдам беради. Бўйин соҳасида оғриқни камайтиради, умуртқа поғонаси деформациясини пасайтиради, беморларнинг ҳаракат фаоллиги ва ҳаёт сифатини яхшилайди.

REFERENCES / СНОСКИ/ИҚТИБОСЛАР:

1. Epifanov V.A. Therapeutic physical training and massage. – М.: GEOTAR –MED.2012. – 558s (in Russ).

2. Kamalova, Y., Sobirova, S., & Mavlanova, Z. (2021). Therapeutic gymnastics as an important part of facial nerve neuritis rehabilitation. *InterConf*.
3. Kamalova, E. A. (2020). Dzhumanov Zhonibek Abduraupovich the importance of therapeutic gymnastics in the complex of methods of physical rehabilitation of patients with osteochondrosis of the lumbar spine. *Bulletin of Science and Education*, (23-3), 101. (in Russ).
4. Kamalova E.A. (2022). Characteristics of the component composition of the body of representatives of gaming sports and single combat. *Journal of Biomedicine and Practice*, 7(4). (in Uzb)
5. Kamalova E. FEATURES OF PHYSICAL REHABILITATION OF OSTEOCHONDROSIS OF THE LUMBAR SPINE //InterConf. 2020.
6. Kamalova, Y. (2020). Features of physical rehabilitation of osteochondrosis of the lumbar spine. *InterConf*. (in Russ).
7. Kamalova E. A., Umarova S. M., Naimova H. A. The influence of various dosing methods on the physical performance of children in the city of Samarkand //Materials of the XXIII Congress of the Physiological Society named after IP Pavlova with international participation. 2017;2248-2250.(in Russ).
8. Kirienko Anna Nikolaevna, Sorokovikov Vladimir Alekseevich, & Pozdeeva Nadezhda Alekseevna (2015). Degenerative-dystrophic lesions of the cervical spine. *Baikal Medical Journal*, 138 (7), 21-26. (in Russ).
9. Kamalova, E., Naimova, H., Mavlyanova, Z., & Nabiev, Z. (2014). Physiotherapy for acute respiratory diseases in children and adolescents. *Journal of Biology and Medicine Problems*, (3 (79)), 108-108. (in Russ).
10. Khusanova, A., & Kamalova, E. (2022). Darsonvalization in complex treatment in patients with periodontal disease. *Days of Young Scientists*, (1), 323-324. (in Russ).
11. Marchenko, O.K. Fundamentals of physical rehabilitation / O.K. Marchenko. - Kiev : Olympic literature, 2012. - 528 p
12. Egamova M. T. et al. Game Method of Rehabilitation of Children with Infantile Cerebral Paralysis //Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. – 2020. – Т. 14. – №. 4. – С. 7979-7983.
13. Egamova M. T. THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY AT HOME //Modern issues of psychology and education in the context of working with various categories of children and youth: psychological and pedagogical aspects of creative self-realization. – 2019. – pp. 82-87.
14. Egamova M., Mavlyanova Z., Burkhanova G. The use of physical therapy for cerebral palsy in children at home //Journal bulletin of the doctor. – 2018. – vol. 1. – No. 2. – pp. 114-117.
15. Rizaev , Zh., Shomurodov , K., & Agzamova , S. (2022). MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH FRACTURES OF THE ZYKYMOGO-ORBITAL COMPLEX. *Journal of Dentistry and Craniofacial Research*, 1(2), 8–11. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-2-1>
16. Inogamov Sh. M., Sadikov A. A., Rizaev Zh. A. METHODS FOR PREVENTION OF DAMAGE TO THE DENTAL APPARATUS AMONG ATHLETES PLAYING CONTACT SPORTS // *Biology*. – 2021. – No. 1. – P. 125.
17. Raimkulova D.F., Rizaev Zh.A., Sadikov A.A. Assessment of endothelial dysfunction and oxidative stress in athletes of various sports // *Problems of biology and medicine*. – 2020. – Т. 5. – No. 122. – pp. 109-112.

Статья поступила в редакцию 02.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 02.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Камалова Ёқутхон Ахмаджановна - ассистент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и народной медицины. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: yoqutxon99@mail.ru, <https://orcid.org/0001-2345-6789>

Сулаймонов Вакил Шеркулович - врач ординатор НИИ реабилитологии и спортивной медицины при СамГМУ, Самарканд, Узбекистан. E-mail: Sulaymonov86@mail.ru, <https://orcid.org/0001-2345-6789>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Камалова Ё.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста

Сулаймонов В. Ш. — редактирование статьи;

Information about the author:

Kamalova Yokuthon Akhmadzhanovna - assistant of the Department of Medical Rehabilitation, Sports Medicine and Folk Medicine, Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: yoqutxon99@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Sulaimonov Vakil Sherkulovich - Resident doctor at the Research Institute of Rehabilitation and Sports Medicine at SamSMU Uzbekistan E-mail: Sulaymonov86@mail.ru, <https://orcid.org/0001-2345-6789>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the author:

Kamalova Y.A — collection and analysis of literature sources, writing the text.

Sulaimonov V. Sh. — editing the article.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000